

QUR'ONI KARIMDA IJTIMOY ADOLAT

Sodiqova Fotimaxon Mahmud qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Doktoranturaga talabgor

fotimasodiqova43@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397239>

Kalit so'zlar: Qur'on, adolat, tenglik, ijtimoiy hayot, Islom ta'limoti.

Insoniyat tarixida eng muhim qadriyatlardan biri — bu adolat tamoyilidir. Har qanday jamiyatning barqarorligi va farovonligi adolatga asoslanadi. Islom dini, xususan Qur'oni karim, adolatni ijtimoiy hayotning markaziga qo'yadi. Alloh taolo Qur'on orqali insonlarni o'zaro hurmat, tenglik, yordam va halollik asosida yashashga da'vat etadi.

Arab tilidagi “adl” so'zi “to'g'rilik”, “tenglik”, “haqqoniylik” ma'nolarini anglatadi. Qur'onda bu tushuncha 40 martadan ortiq qayd etilgan. Alloh taolo shunday deydi: “Albatta, Alloh sizlarga omonatlarni o'z egalariga topshirishni va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishingizni buyuradi.” (An-Niso surasi, 58-oyat).

Qur'oni karimda boylik va mulkni adolatli taqsimlash, muhtojlarga yordam berish, zakot va sadaqa berish insoniy burch sifatida ko'rsatilgan. Islomda mol-mulk Allohning omonati hisoblanadi. Uni faqat shaxsiy manfaat uchun emas, balki jamiyat manfaati uchun ishlatish — ijtimoiy adolatning asosiy shartidir. Zakot va sadaqa tizimi orqali kambag'allar va nochorlar himoya qilinadi, jamiyatdagi tengsizlik kamayadi.

Qur'on insonlarni tarafkashlikdan, zulmdan va haqsizlikdan qaytaradi. Alloh taolo buyuradi: “Ey mo'minlar! Alloh uchun adolatni mahkam tutib, guvohlik beruvchi bo'lingizlar, garchi bu o'zingizga, ota-onangizga yoki yaqinlaringizga qarshi bo'lsa ham.” (An-Niso surasi, 135-oyat)

Adolat — tinchlikning kalitidir. Adolat mavjud bo'lgan jamiyatda dushmanlik va buzg'unchilik ildiz otmaydi. Qur'onda shunday marhamat qilinadi: “Albatta, Alloh adolatni, ehsonni va qarindoshlarga yaxshilikni buyuradi; buzg'unchilikni, yomonlikni va zulmni man qiladi.” (An-Nahl surasi, 90-oyat)

Xulosa qilib aytganda, Qur'oni karim ijtimoiy adolatni inson hayotining barcha jabhalarida — siyosiy, iqtisodiy, oilaviy va axloqiy sohalarida qo'llashni buyuradi. Adolat — Allohning buyruqlaridan biri, jamiyat farovonligining kafolatidir. Shunday ekan, har bir musulmon Qur'on ko'rsatmalariga amal qilib, o'z hayotida adolatni qaror toptirsa, butun jamiyatda tinchlik va baraka hukm suradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qur'oni karim. O'zbekiston musulmonlari idorasi tarjimasida. — Toshkent: Tashkent Islamic University Press, 2019.
2. Hadislar to'plami. Imom al-Buxoriy. Al-Jome' as-sahih. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.
3. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Rahmatullaev, R. Islom va ijtimoiy adolat masalalari. — Toshkent: O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi nashriyoti, 2020.
5. Nosirova, M. Qur'on tafsirida adolat va inson huquqlari masalalari. — “Ilm va jamiyat” jurnali, №3, 2021.